

YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI XIZMATINING TRANSPORT VOSITALARI ORQALI GIYOHVANDLIK (NARKOTRAFIK) BILAN BOG‘LIQ JINOYATLARNI ANIQLASHDAGI ROLI

Matyakupova Yulduzxon Maxmudovna
O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Saf qismi
qizlar otryadi komandiri
Toshkent, 100197, O‘zbekiston

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Ichki ishlar organlarining Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati (YHXX) ning transport vositalari orqali amalga oshiriladigan narkotrafik bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash va oldini olishdagi roli tahlil qilingan. Narkotrafikning jamiyat xavfsizligiga ta’siri, uni aniqlashda qo‘llaniladigan operativ-texnik usullar, stasionar postlar faoliyati hamda huquqiy asoslar ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, profilaktik choralar va amaliyotda uchraydigan asosiy muammolarga e’tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari YHXX ichki ishlar organlarining jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim bo‘g‘in ekanligini ko‘rsatadi.*

***Kalit so‘zlar:** Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati, narkotrafik, transport vositalari, giyohvand moddalar, jinoyatchilik, stasionar post, profilaktika.*

So‘ngi yillarda jamiyatda global giyohvandlik muammosi ko‘lami ortib bormoqda. Narkotik vositalarining noqonuniy tashilishi ko‘pincha transport vositalari orqali amalga oshiriladi. Shu bois, yo‘l harakati xavfsizligi (YHX) xizmati nafaqat yo‘l-transport hodisalarini oldini olish, balki narkotrafik bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash va bartaraf etish choralarini ko‘rishda ham muhim rol o‘ynaydi. Bu faoliyat nafaqat jinoyatchilikka qarshi kurashning samarali vositasi, balki davlat xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Transport vositalari soni ortib borishi bilan yo‘l-transport hodisalari ham ko‘paymoqda. Ushbu hodisalarning asosiy sabablaridan biri inson omili bo‘lib,

narkotik moddalar ta'siri ham shular jumlasidandir. Har qanday narkotik moddasi insonning asab tizimiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

Jumladan: diqqatning pasaytiradi, reaksiya tezligini sekinlashtiradi, qaror qabul qilish qobiliyatining buzilishi, vaziyatni to'g'ri baholay olmaslik natijasida yo'l harakati xavfsizligiga jiddiy xavf tug'diradi.

Narkotik ta'siri ostida boshqarilgan transport vositasi-og'ir oqibatli yo'l-transport hodisalariga sabab bo'ladi, piyodalar hayotini xavf ostiga quyadi, YTHlar o'lim holatlarini ko'payishiga olib keladi.

Narkotrafik-o'zi nima, bu giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarni noqonuniy ishlab chiqarilishi, tashilishi, tarqatilishi, kontrabanda qilish (chegaradan olib o'tish) va yashirincha sotish yo'lidan iborat bo'lgan transmilliy jinoiy faoliyat. Ya'ni, u jinoyatchilikning ortishiga sabab bo'lib, narkotijorat turi, giyohvand moddalarning noqonuniy savdosi hisoblanadi. Narkotik moddalarning noqonuniy tashilishi bu giyohvandlik vositalarini bir joydan ikkinchi joyga (chegara orqali yoki mamlakat ichida) etkazib berish jarayoniga aytiladi. Bu esa, to'g'ridan-to'g'ri transport vositalari aralashuvini yo'llarda noqonuniy harakat qilish insonlar hayoti, aholi salomatligi bilan bog'liq xatarlarni jinoyatchilikni keltirib chiqaradi. Narkotrafik vositalari logistikada davlat chegaralarini noqonuniy kesib o'tish, tranzit qilish va bir davlatdan boshqasiga yashirin yo'llar bilan yetkazib berish va sotish singari jihatlarni o'z ichiga oladi. Narkotrafik va giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar dunyo bo'yicha juda ko'p insonlar hayotiga zomin bo'lmoqda. BMTning Giyohvand moddalar va jinoyatchilikka qarshi kurashish boshqarmasi (UNODC) ma'lumotlariga ko'ra; 2021 yilda dunyo bo'yicha qariyb 500 mingga yaqin inson giyohvand moddalar bilan bog'liq sabablar oqibatida vafot etgan. Asosiy qurbonlar soni opioidlar (heroin, fentanil), kokain, sintetik narkotiklar ta'sirida yuzaga kelgan. Bu narkotrafik vositalari tufayli dunyoda yo'l-transport hodisalarini bilan bog'liq hamda uyushgan jinoyatchilik, qurolli to'qnashuvlar, korrupsiya, terrorizm kabi og'ir turdagi jinoyatlarni ortishiga sabab bo'ladi.

O‘zbekiston ham UNODC bilan narkotarfikka qarshi kurash, chegara xavfsizligini ta’minlash, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tayyorgarligi yo‘nalishlarida hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan.

Transport vositalarining jinoyatlarda rolini ham aytib o‘tish muhim. Transport vositalaridan foydalanib jinoyatlarni sodir qilishda - yengil avtomobillar, yuk mashinalari, yuk tashuvchi mikroavtobuslar va hattoki, skuter, velosipedlar hamda temir yo‘l va boshqa vositalar-narkotik moddalarini yashirin tarzda tashishda keng qo‘llaniladi. Bu esa jinoyatchilikning o‘shishiga, korrupsiya soni ortishiga, yoshlar o‘rtasida giyohvandlik tarqalishiga sabab bo‘ladi.

Yo‘l harakati xavfsizligini ta’minlashda muntazam ravishda YHXX xodimlari bu jaroyonni aniqlash uchun maxsus ishlar, reydlar va avtomobil tekshiruvlarini amalga oshirib, shubhali ko‘ringan transport vositalarini kuzatish va qat’iy huquqiy nazoratni kuchaytirish, haydovchilarni nazorat qilish, tibbiy tekshiruvlar, aholi o‘rtasida tushuntirish ishlarini targ‘ibot-tashviqotlar o‘tkazish, tezkor xizmatlar bilan hamkorlik qilish narkotik moddalarga qarshi birgalikda kurashish, aniqrog‘i, statsionar postlarida va aholi yashash punktlariga kiraberishda doimiy reydlar tashkil etish, YPX inspektorlari tomonidan transport vositalarining tekshiruvlarini amalga oshirishi muhimdir. Shuningdek, maxsus kinologiya itlari va narkotrafik aniqlovchi qurilmalar yordamida tekshiruv, haydovchilar va yo‘lovchilarni so‘roq qilish va hujjatlarini tekshirish, tezlik nazoratini yuritish, qoidabuzarliklarni aniqlash davomida ayniqsa, qidiruvdagi shaxslar va transport vositalarini radarlar, videokuzatuv kameralari raqamli kuzatuv texnologiyalari orqali aniqlashi mumkin. Birgina tekshiruv natijasida xavfsizlik nazorati ham kuchaytiriladi.

Xolbuki, gumon qilinuvchi shaxs tarafdan giyohvandlik vositalarini tashish yoki uni foydalanish alomatlari kuzatilsa, ushbu holatda qonuniy chora ko‘rish, O‘zbekiston qonunchiligiga muvofiq huquqiy tomondan ma’muriy va jinoiy javobgarlikka tortish ko‘zda tutiladi. Qaysi turdagi javobgarlik qo‘llanilishi holatga, aniqlangan psixotrop va narkotik modda miqdoriga va harakatning og‘irligiga

bog‘liq. Masalan, giyohvand modda ta’sirida transport vositasini boshqarish, transportta giyohvand moddani saqlash va olib yurish, tarqatish, sotish holatlari uchun O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi va O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mazkur huquqbuzarliklar uchun tegishli jazo choralari nazarda tutilgan.

Afsuski, amaliyotda muammoli holatlar mavjud bo‘lib, giyohvand moddalarni yashirishning yangi usullari, ijtimoiy korrupsiya holatlari, texnik qurollar etishmasligi, dalillar to‘plash jarayonida murakkabliklar echimini kutib turgan masaladir.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, masalan, skannerlangan tekshiruv postlari, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, xodimlar bilim malakasini oshirish, fuqarolar o‘rtasida huquqiy ongini oshirish va yo‘l harakati qoidalariga qat’iy rioya qilishda keng ko‘lamli profilaktika ishlarini maktab va OTMlarda olib borish, OAV orqali giyohvandlikning og‘ir oqibati haqida ogohlantirish uslubidagi materiallar tayyorlashni nazoratga olishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O‘zbekiston Respublikasi Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi va
3. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi
4. O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi normativ hujjatlari
5. Narkotrafikka qarshi kurashga oid milliy va xalqaro huquqiy manbalar
6. Yo‘l harakati xavfsizligiga oid normativ-huquqiy hujjatlar
7. O‘zbekiston Respublikasi Narkotik moddalarni nazorat qilish qo‘mitasi rasmiy sahifasi